

Enciclopédia da Conscienciologia

Ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP): Desenvolvimento de Habilidades de Autorregulação Emocional

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O Desenvolvimento de Habilidades de Autorregulação Emocional é uma técnica utilizada na Terapia Centrada na Pessoa (TCP) que visa capacitar o cliente a reconhecer, compreender e regular suas próprias emoções de forma autônoma e saudável, promovendo um maior equilíbrio psicológico e bem-estar emocional.

Tematologia: Psicoterapia; Autorregulação Emocional.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "desenvolvimento" deriva do latim "developmentu", que significa "ato ou efeito de desenvolver". "Habilidades" provém de "habilis", do latim, indicando "aptidão, capacidade". "Autorregulação" tem origem em "auto-" (próprio) e "regulação", do latim "regulatio", que se refere ao ato de ajustar ou regular. "Emocional" vem de "emoção", do latim "emotio", significando "movimento ou perturbação da mente".

Neologia: Desenvolvimento de habilidades de autorregulação emocional é um neologismo técnico da Terapia Centrada na Pessoa (TCP).

II. Fatuística

Pensenologia: O desenvolvimento de habilidades de autorregulação emocional está associado ao holopensene da autogestão emocional.

Fatologia: O Desenvolvimento de Habilidades de Autorregulação Emocional consiste em um conjunto de técnicas terapêuticas que visam fortalecer a capacidade do cliente de lidar de forma adaptativa com suas emoções, promovendo o autoconhecimento, a consciência emocional e a habilidade de regular estados emocionais intensos. Por meio dessa técnica, o terapeuta auxilia o cliente

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
a identificar padrões disfuncionais de resposta emocional, como impulsividade, evitação ou repressão, e a desenvolver estratégias eficazes para lidar com essas emoções, como a expressão emocional saudável, a gestão do estresse e o cultivo da resiliência emocional. O objetivo é promover uma maior estabilidade emocional e bem-estar psicológico, possibilitando ao cliente uma vida mais satisfatória e equilibrada.

Parafatologia: Na esfera parapsíquica, o desenvolvimento de habilidades de autorregulação emocional pode ser percebido como uma melhoria na sintonia energética e parapsíquica do cliente, possibilitando uma gestão mais equilibrada das energias emocionais e uma maior harmonia consciencial.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O desenvolvimento de habilidades de autorregulação emocional potencializa o sinergismo terapêutico entre terapeuta e cliente, promovendo uma maior eficácia no processo de transformação pessoal.

Principiologia: O Desenvolvimento de Habilidades de Autorregulação Emocional está fundamentado

Enciclopédia da Conscienciologia nos princípios da autopesquisa, da autocompreensão e da autotransformação, preconizados pela Terapia Centrada na Pessoa.

Codigologia: O Desenvolvimento de Habilidades de Autorregulação Emocional está alinhado com o código de ética da Terapia Centrada na Pessoa, que preconiza o respeito pela autonomia e dignidade do cliente, bem como a confidencialidade das informações compartilhadas durante o processo terapêutico.

Tecnologia: O Desenvolvimento de Habilidades de Autorregulação Emocional pode ser realizado por meio de técnicas como a educação emocional, o treinamento em habilidades sociais, a prática da atenção plena (mindfulness), a terapia cognitivo-comportamental e o desenvolvimento da inteligência emocional.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta centrado na pessoa; cliente em busca de desenvolvimento pessoal e autotransformação emocional.

Masculinologia: O terapeuta facilitador; o cliente em processo de aprendizagem emocional.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Femininologia: A terapeuta orientadora; a cliente em busca de autoconhecimento emocional.

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta; o Homo sapiens cliente em busca de equilíbrio emocional.

V. Argumentologia

Exemplologia: O Desenvolvimento de Habilidades de Autorregulação Emocional é evidenciado quando o terapeuta auxilia o cliente a identificar gatilhos emocionais, a reconhecer suas emoções de forma consciente e a adotar estratégias eficazes para lidar com elas.